

CNE-Pflegemanagement

Zum Artikel:

Bedeutung von Bachelor- und Masterabschlüssen in der Pflege und die Vorteile der Weiterbildung für die Qualität der Pflege.

Pflegen mit Bachelor und Master - Pflegeexperten mit ANP in der Klinik

Mit Bachelor und Master zu mehr Exzellenz in der Pflege?

Einleitung:

Seit der Einführung von Bachelor (2002) und Masterabschlüssen in der Pflege, erwerben und entwickeln Pflegekräfte neben fachpraktischem Wissen, auch ein tiefergehendes Verständnis für Theorie und Forschung in der Pflege. Daneben gibt es auch die Möglichkeit als Advanced Nurse Practitioner (ANP) sich für die wissenschaftliche anwendungsorientierte Pflegepraxis akademisch zu qualifizieren.

Problemstellung: Insgesamt können diese Pflegeexperten einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Patientenversorgung leisten, aber da die derzeitigen (berufsrechtlichen-, finanziellen-, versicherungsrechtlichen) Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen nicht gestaltet sind, nur vereinzelte Insel-Lösungen der Einrichtungen existieren, können diese Kompetenzen der akademisierten Pflegekräfte noch nicht voll ausgeschöpft werden, um angemessene Arbeitsfelder zu erhalten.

Ziel: Um die Akademisierung der Pflege weiter zu verbessern, müssen unter anderem Pflegestudiengänge breiter verfügbar gemacht werden, eine angemessene Vergütung mit spezialisierten Arbeitsfeldern sowie Förderung von Aufstieg- und Karrieremöglichkeiten geschaffen werden. Durch eine bessere Vernetzung von Theorie und Praxis können Hochschulen und Praxiseinrichtungen frühzeitig besser zusammenarbeiten. Dabei können Pflegekammern Pflegekräfte in beratender und berufsrechtlicher Richtung und der Professionalisierung in der Pflege fördern.

Stellungnahme bisheriger Stand als informeller Teil:

Bachelor- und Masterabschlüsse in der Pflege – die Ist-Darstellung

Traditionell erfolgt die fachpraktische Ausbildung von Pflegekräften in Deutschland in Form einer Kombination von Praxis und Unterricht an Pflegeschulen. Seit 2012 gibt es in Deutschland verschiedene spezialisierte Programme, die für Pflegefachkräfte zur Verfügung stehen, um einen Bachelor- oder Masterabschluss zu erlangen. Insbesondere spezialisierte Pflegeexperten im Bereich Wund-, Diabetes-, Palliativ Care und der erweiterten Pflegepraxis wie ANP (Advanced Nursing Practice), Pflegewissenschaften- und Pflegepädagogik.

Dabei ist der Begriff der Pflegepraxis nicht explizit gesetzlich definiert und wird im Allgemeinen verwendet, um die Umsetzung von Pflegekonzepten zu beschreiben. Der Begriff der Pflegepädagogik ist im Krankenpflegegesetz verankert und umfasst die Ausbildung von Pflegefachkräften und Pflegepädagogen.

Die Pflegeexperten in den o.g. Bereichen setzen ihre spezifisch erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten in diesen spezialisierten Bereichen ein. Absolventen dieser Weiterbildung tragen zur

Qualitätsverbesserung in der Pflege bei und gewährleisten eine bessere Versorgung von Patienten mit spezifischen Erkrankungen und ihren Bedürfnissen.

Die Absolventen der Bachelor- und Masterprogramme im Bereich der erweiterten Pflegepraxis und Pflegepädagogik zielen darauf ab, Pflegefachkräfte auf höheren Ebenen der Verantwortung und Kompetenz auszubilden. Dies umfasst sowohl die praktischen als auch die theoretischen Aspekte der Pflegepraxis. Studien zeigen, dass Absolventen dieser Programme oft in der Lage sind, eine bessere Pflegequalität zu liefern, da sie eine höhere klinische Kompetenz aufweisen und kritisch über die Pflegepraxis reflektieren und Verbesserungen {Doyle, 2020, An overview of the qualitative descriptive design within nursing research; Cubit, 2011, Tailoring a graduate nurse program to meet the needs of our next generation nurses}.

Unterschiede zwischen den Abschlüssen der beiden Studiengänge sind der Master auf einer höheren Ebene mit spezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten in einer spezifischen Disziplin oder einem Bereich der Pflegepraxis. Um die Lücke zum internationalen Standard zu schließen, wurden Pflegestudiengänge als berufszugelassener Bildungsweg in Deutschland mit dem Pflegeberufgesetz eingeführt {Heinze, 2020, Reformimpulse durch hochschulpolitische Beratung? Eine empirische Analyse der Funktion und Wirkung des Wissenschaftsrates für das deutsche Universitätssystem}.

Im internationalen Vergleich ist in Großbritannien, Irland und Schweden beispielsweise ein Bachelorabschluss in Krankenpflege erforderlich, um dann in einem Masterprogramm für ANP mit höherer Spezialisierung sich weiter zu qualifizieren (European Union (2019)). In den Niederlanden ist für die Zulassung zum ANP mit Spezialisierung ein Masterabschluss in Krankenpflege notwendig, der berufsbegleitend erworben werden kann. Die Zulassung zum APN in den Niederlanden wird durch ein Register für Gesundheitsberufe sichergestellt, in dem die Berufsangehörigen durch den Erwerb von Leistungspunkten ihre Kompetenz halten {Schrems, 2021, Versorgungsstrategien mit erweiterten Pflegerollen–Beispiele aus anderen Ländern}.

Die Vergleichbarkeit der generalistischen Ausbildung in Deutschland mit anderen Ausbildungen und Qualifikationen auf nationaler und internationaler Ebene werden im DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen, 2011) auf Niveau 6 von 8 eingeordnet. Absolventen mit der generalistischen Pflegeausbildung verfügen über das vergleichbare Niveau wie Inhaber von Bachelorabschlüssen. Internationale Organisation und Fachverbände ICN (International Council of Nurses) und EFN (European Federation of Nurses Associations) verfassen die entsprechenden Standards und Leitlinien für die internationale Anerkennung der Berufsabschlüsse {Davies, 2008, The Bologna process: the quiet revolution in nursing higher education}.

Bedeutung und Auswirkung der Weiterbildung für die Qualität der Pflege

Derzeit ist international eine steigende Anzahl an Forschungsergebnissen und Studien aufzuzeigen die eine positive Korrelation zwischen akademischer Weiterbildung der Pflegekräfte, Verbesserung der Pflegequalität und dem Patienten-outcome sowie der Zufriedenheit der Pflegekräfte aufzeigen.

Die Studie von {Mertens, 2018, Die Akademisierung der Pflege aus Sicht der Pflegekräfte: eine Querschnittstudie in Krankenhäusern im Nordwesten Deutschlands} untersuchte die Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Arbeitsbedingungen und die Selbstwirksamkeit der Pflegekräfte., die positiver von Pflegekräften mit Akademisierung wahrgenommen wurde. Eine Steigerung der Patientenzufriedenheit durch höher qualifizierte Pflegefachkräfte mit Bachelor- oder Masterabschlüssen wurde bei {Rudolph, 2021, Das Modell der Magnetkrankenhäuser: Eine Lösung für den Fachkräftemangel auch in Deutschland? Ein Ländervergleich und Übertrag in eine Forensischen Psychiatrie} gezeigt.

Ähnliches zeigten die Ergebnisse in ausgewählten Bundesländern (2019) aus den Projekten des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) in dem Modellvorhaben §63c; {von Bandemer, 2014, Innovationen in der Gesundheitswirtschaft} Studien untersuchten, ob Pflegefachkräfte durch ein hochschulisches Studium sich ohne Kompetenzverlust in der praktischen Pflege qualifizieren können. Die Wirkung der Akademisierung führte zu verbesserten Arbeitsmarktchancen der AbsolventInnen, höhere Anerkennung des Berufes und einer verbesserten Ausbildung durch Entwicklung von neuen Lehr- und Lernmethoden durch Integration von Forschung und Praxis in die Ausbildung {Schrems, 2021, Versorgungsstrategien mit erweiterten Pflegerollen–Beispiele aus anderen Ländern}.

Somit zeigen diese Studien, dass höher qualifizierte Pflegefachkräfte eine bessere Pflegequalität erbringen können. Ebenso eine höhere Bildung es Pflegekräften ermöglicht, kritischer und reflektierter über ihre Praxis zu sein und bessere Entscheidungen zu treffen. Mit der Einführung hochschulisch ausgebildeter Pflegepersonen werden auch neue Zielgruppen für die Ausbildung in der Pflege angesprochen. Es kann dazu beitragen, dass Pflegekräfte durch die erweiterte, in der wissenschaftlichen Ausbildung vermittelte Kompetenz besser in der Lage sind, komplexe Fälle zu behandeln und eine bessere Zusammenarbeit im interdisziplinären Team zu gewährleisten.

Herausforderungen die mit der Implementierung von Bachelor- und Masterprogrammen in der Pflege verbunden sind.

Eine der größten Herausforderungen ist die Finanzierung und Kosten des Studiums. Das Studium an einer Hochschule ist in der Regel kostenintensiver als die Ausbildung an einer Berufsschule oder Krankenpflegeschule. Pflegekräfte müssen sich möglicherweise mit hohen Studiengebühren, Unterkunftskosten und anderen Ausgaben auseinandersetzen, um ihr Studium zu finanzieren. Darüber hinaus müssen Arbeitgeber möglicherweise zusätzliche finanzielle Unterstützung leisten, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter sich weiterbilden können. Im April 2023 wurde jetzt mit dem Pflegestudiumstärkungsgesetz eine Regelung für die Vergütung der Studierenden, die sich für ein Pflege-Studium entscheiden oder die bereits studieren entworfen. Die Anerkennung von Pflegeabschlüssen aus dem Ausland soll vereinfacht werden.

Ein weiteres Problem ist der Zeit- und Arbeitsaufwand, den Pflegekräfte in ihre Weiterbildung investieren müssen. Bachelor- und Masterprogramme erfordern in der Regel eine höhere Arbeitsbelastung, gerade auch hinsichtlich der Dualität – der Kombination von Arbeit und Studium.

Die eingeschränkte Verfügbarkeit von Bachelor- und Masterprogrammen in der Pflege sowie die Voraussetzungen führt {Tagliareni,2013, Die Akademisierung fängt schon vor dem Bachelor an} als Herausforderung an. Nicht alle Hochschulen bieten entsprechende Studiengänge an, und Pflegekräfte, die in ländlichen Regionen oder in kleineren Krankenhäusern arbeiten, haben möglicherweise keinen einfachen Zugang zu diesen Programmen. Hier sind Investitionen in die Schaffung von mehr Studienplätzen und die Einrichtung von Studienprogrammen in verschiedenen Regionen erforderlich.

Die Herausforderungen betreffen in besonderer Weise die Arbeitgeber, damit Pflegekräfte Zugang zu höherer Bildung und besseren Karrieremöglichkeiten haben, was letztendlich auch der Qualität der Pflege zugutekommt.

Was es auch gibt:**Die Erfolgreiche Akademisierung in der Pflege: Best Practice eines Klinikträgers in Hessen**

In enger Kooperation mit der Steinbeis Hochschule hat ein Klinikträger in Hessen (Vitos) mit seinen knapp 10.000 Mitarbeitern seit über 10 Jahren innovative Wege gefunden, die hochschulische Pflegeausbildung als erfolgreichen Akademisierungsprozess im Unternehmen zu implementieren. Dadurch wird die Qualität der Pflege und die Karrieremöglichkeiten der Mitarbeiter erweitert. Dies ist ein herausragendes Best-Practice-Beispiel als Inspiration für anderer Klinikträger und Einrichtungen, die ebenfalls die Akademisierung vorantreiben möchten.

Was wird gefordert:

Die Bildungspolitik und Bildungswissenschaft in Deutschland stehen vor der dringenden Aufgabe, die Diskussion über die Rolle und die Gestaltung der Umsetzung der hochschulischen Pflegeausbildung voranzutreiben. Es ist von großer Bedeutung, die fundierte Weiterentwicklung des Berufsstandes hin zu einer Akademisierung in der Pflege zu unterstützen. Diese Diskussion sollte im Kontext möglicher Vor- und Nachteile geführt werden und eine sorgfältige Abwägung der Auswirkungen auf die professionelle Identität der Pflegekräfte und die Qualität der pflegerischen Versorgung beinhalten. Insbesondere sollte die Forderung nach Einführung zusätzlicher Berufsgruppen wie beispielsweise der Community Health Nurse oder des Physical Assistant einer genauen Prüfung unterzogen werden.

Ein weiterer Aspekt, der in dieser Diskussion berücksichtigt werden sollte, ist die neue Krankenhausreform mit dem Konzept der Level 1 Krankenhäuser. Hierbei ist die Bedeutung für die Ausbildung und das Einsatzgebiet der akademisierten Pflegekräfte zu beleuchten. Es ist notwendig, die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Akademisierung der Pflege zu analysieren und mögliche Chancen und Herausforderungen zu identifizieren.

Des Weiteren sollte eine erweiterte Diskussion über die finanziellen Aspekte stattfinden und deren Auswirkungen auf die Attraktivität und Durchführbarkeit des Studiums in der Pflege berücksichtigen. Eine verbesserte Finanzierbarkeit, beispielsweise durch die Bereitstellung von Stipendien und die Unterstützung von Mittelgebern, kann dazu beitragen, den Akademisierungsprozess in der Pflege voranzutreiben und mehr Studierende für den Beruf zu gewinnen.

Insgesamt ist eine ganzheitliche Betrachtung der genannten Faktoren erforderlich, um die Akademisierung der Pflege in Deutschland erfolgreich voranzubringen. Es bedarf einer intensiven Auseinandersetzung mit bildungspolitischen und bildungswissenschaftlichen Aspekten, der Überprüfung neuer Berufsgruppen, der Analyse der Level 1 Krankenhäuser sowie der finanziellen Unterstützung der hochschulischen Pflegeausbildung. Nur durch eine umfassende Diskussion und entsprechende Maßnahmen kann der Akademisierungsprozess in der Pflege nachhaltig gefördert werden.

Stellungnahme mit Interviews als zweiter Teil

Interviewfragen an die Gesundheits- und Krankenpflegerin, Frau Christine Heibel, Steinbeis Studentin im ANP-Studiengang.

Frau Heibel, wie war das für Sie, welche Motivation hatten Sie die Ausbildung und das Studium gleichzeitig zu beginnen?

Die Kombination einer Pflegeausbildung und der Möglichkeit eines integrierten Studiums hat mich sehr gereizt. Mit Beginn des zweiten Lehrjahres habe ich das dreijährige Bachelorstudium Advanced Nursing Practice aufgenommen und kann so innerhalb von 4 Jahren ein Staatsexamen und einen Bachelorabschluss erlangen. Mir war klar, dass es eine Herausforderung wird, die es sich jedoch zu stellen lohnt. Motivation war für mich die Erlangung eines breitgefächerten und fundierten Pflegewissens, das ich in meiner zukünftigen Tätigkeit als Pflegefachfrau anwenden und bestenfalls erweitern kann. Auch die Tatsache eines Ausbildungsgehalts, hat in einem nicht unerheblichen Maße zur Entscheidungsfindung beigetragen.

Welche Vorteile sehen sie in der Ausbildung, Pflege und den akademischen Titel gleichzeitig einen Abschluss zu haben.

Ein klarer Vorteil liegt im erweiterten Aufgabenspektrum und der erweiterten Handlungskompetenz, die man durch ein Studium erhält. Da die Aufgaben an die Pflege – im Hinblick auf den demografischen Wandel und damit einhergehenden Zunahme der Pflegebedürftigkeit in der Bevölkerung - in den nächsten Jahren komplexer und herausfordernder werden, müssen neue Wege und Strategien entwickelt werden, an deren Mitwirkung Akademiker im Besonderen beteiligt sind. Gleichzeitig erfahren wir im Zuge der Profession mehr Aufwertung unseres Berufsstandes (durch Studiengänge) sowie Eigenständigkeit, durch Integration und Generierung von wissenschaftlich fundiertem Wissen.

Welche Ratschläge würden sie andere Studierenden geben, die auch ein Studium absolvieren möchten

Man muss sich bewusst sein, welchen selbstorganisatorischen Aufwand ein Studium neben Ausbildung oder Arbeit bedeutet. Es empfiehlt sich zur besseren Vereinbarkeit, dem Studienplan möglichst zeitnah nachzukommen. So sollten schriftliche Arbeiten nicht über Gebühr verschoben werden, da sich sonst zu viel aufstaut und man nur schwerlich hinterherkommt.

Wie sah das bei Ihnen persönlich aus. Hatten Sie Unterstützung von der Pflegeschule/ Stipendium etc. bei der Bewältigung der Anforderungen während der Ausbildung und Studium sowohl in finanzieller und auch materieller Sichtweise?

Für das Studium zur ANP habe ich mich bei der Krankenpflegedirektion, der Vitos Herborn gGmbH, auf ein ausgeschriebenes Stipendium beworben. Dies beinhaltet neben den Studiengebühren, die Übernahme von Fahrtkosten, eventuell anfallenden Übernachtungskosten als auch die Freistellung an allen Studientagen (bis auf die Samstage; die aus der Freizeit bestritten werden). Weiterhin erhält man zur Reduzierung der Lernbelastung 5 bezahlte freigestellte Tage pro Jahr für Selbststudium und Prüfungsvorbereitung. Die Bereitstellung einer Online-Bibliothek durch Vitos half mir zudem Kosten einzusparen, da diese über viele Fachbücher und -zeitschriften verfügt, die man bequem von zuhause aus abrufen und für die Erstellung von schriftlichen Arbeiten nutzen kann.

**Interviewfragen an die Dozentin an der Hochschule im Fachgebiet empirische Sozialforschung,
Frau Dr. Ruth Anna Weber:**

Welche Rolle spielen aktuelle Forschungsergebnisse aus der Theorie und Praxis in der
Pflegeausbildung und dem Studium?

Hervorzuheben ist die Bedeutung der Forschung in der Pflegeausbildung und dem Studium, da die Studierenden hier lernen, wissenschaftliche Erkenntnisse und Best practice aus Theorie und Praxis zu nutzen. Durch das Projekt-Kompetenz-Studium bringen die Studierenden ein praktisches Projekt mit, welches sie an der Hochschule wissenschaftlich bearbeiten. Dadurch wird ein enger Praxisbezug hergestellt. Das Erlernen des Interpretierens und Lesens wissenschaftlicher Artikel, die Entwicklung eigener Forschungsfragen und die Teilnahme an Forschungsprojekten unterscheidet sich von der rein fachlichen Pflegeausbildung, und stellt einen zusätzlichen Ansatz dar.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Hochschule mit den anerkennenden
Regierungspräsidien?

Tatsächlich gestaltet sich die Zusammenarbeit gelegentlich etwas einseitig, vor allem im Bereich der Anerkennung von Studienabschlüssen. Der Fokus liegt oft mehr auf der Dienstleistung den Studierenden ihre Anerkennungen zu erteilen als auf einem effektiven Informationsaustausch und einer gemeinsamen Zielsetzung. Mögliche Lösungsansätze zur Verbesserung könnten darin bestehen, den Dialog zwischen Hochschulen und Regierungspräsidien zu suchen und sich aktiv in den Austausch einzubringen.

Welche Möglichkeiten bieten Sie den Absolventen aus Bachelor-Studiengängen in der Pflege, um die
akademische Laufbahn weiter fortzusetzen.

Hier ist mir wichtig auf die Kooperationen der Hochschule mit anderen Krankenhasträgern hinzuweisen. Dadurch erhalten die Absolventinnen Unterstützung für die weitere berufliche Karrierelaufbahn und Weiterentwicklung. Auch das Angebot weiterer Studienmöglichkeiten wie Masterprogramme und Informationen über Stipendien sind spezifische Angebote und Optionen für die Weiterführung der akademischen Laufbahn.

Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Kombination Ausbildung -Pflege und Studium?

Aus der Sichtweise der Hochschule stehen die Erhöhung der Attraktivität des Studienangebotes sowie die Stärkung der Praxisorientierung als Herausforderungen im Vordergrund. Aus der Sicht der Studierenden erweisen sich die berufliche Flexibilität und die Kombination von Praxiserfahrung und theoretisches Wissen durch Ausbildung und Studium als äußerst wertvoll. Arbeitgeber profitieren von höher qualifizierten Mitarbeitern, die ihr wissenschaftliches Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten einbringen können, um innovative Ansätze in der Pflegepraxis umzusetzen. Dies trägt zur Weiterentwicklung des Unternehmens bei und macht es attraktiv für potenzielle Bewerber, die die Möglichkeit haben, einen akademischen Abschluss zu erwerben.

Interviewfragen an die PflegedirektorIn, Vitos Herborn, Frau Ursula Basener Roszak

Das Interview wird als extra Word dok. beigelegt.

Sehr geehrte Frau Basener-Roszak, es geht um Pflegen mit Bachelor und Master - Pflegeexperten mit dem Bachelorabschluss des ANP in der Klinik.

Wie interpretieren Sie das Thema bei Vitos? Welche Rolle spielen dabei die akademisierten ANP-Absolventen in Ihrem Krankenhaus? Wie wird sich die Akademisierung auf die Karrieremöglichkeiten und das Aufgabenfeld der Pflegekräfte in der Psychiatrie auswirken?

Wie wird sichergestellt, dass die Pflegekräfte in der Psychiatrie, die bereits in der Praxis tätig sind, die erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten für die akademische Pflegeausbildung erwerben können?

Vor welchen personellen und organisatorischen Veränderungen stehen Sie derzeit bei der Betrachtung der Fachkräftesituation in der Pflege? Wie sieht die geplante Umsetzung der Akademisierung in der Pflege in der Psychiatrie aus und welche Schritte wurden bereits unternommen?

Was wäre wenn, ... Was wünschen Sie sich für die Zukunft...?

Interviewfragen an die Institutsdirektorin des Steinbeis-Transferinstitutes Marburg, Frau Marie-Luise Koch:

Welche Beobachtungen und Veränderungen haben Sie in den letzten Jahren an der Hochschule im Studiengang der ANP festgestellt? Wie hat sich die Akademisierung auf die Karrieremöglichkeiten der Absolventinnen ausgewirkt?

Es hat sich ein Wandel an der Hochschule bemerkbar gemacht. Während das Management eine erhöhte Nachfrage nach akademischer Ausbildung für Pflegekräfte sieht, zeigen sich weniger Studierende interessiert an dem ANP- Studiengang. Die Problematik besteht darin, dass oft unklar ist, welche Rolle und Aufgaben eine ANP genau innehat, insbesondere in Bezug auf den Unterschied zwischen einem grundständigen Bachelor-Abschluss und einem Master-Abschluss. Dabei kommt immer wieder die Frage auf: „Was genau eine ANP ausmacht?“. Gleichwohl hat sich die Akademisierung positiv auf die beruflichen Perspektiven und Karrierechancen der Absolventinnen im Gesundheitswesen, sowohl in personeller als auch in pflegewissenschaftlicher Hinsicht ausgewirkt. Früher war es unüblich, dass Pflegekräfte Managementaufgaben übernahmen, auch war die Möglichkeit eines wissenschaftlichen Studiums im Pflegebereich begrenzt. Mit der Etablierung des Studiengangs Advanced Nursing Practitioners hat sich dies geändert. Nun besteht die Möglichkeit, sowohl in pflegewissenschaftlicher Richtung zu studieren als auch eine Karriere im Management zu machen. Dadurch haben sich sowohl Positionen im Management als auch Positionen als ANP etabliert.

Welche Auswirkungen hat die Einführung dieser Ausbildungs- und Studiums Form auf die Pflegepraxis und die Hochschulausbildung?

Mit der Einführung der ANP hat sich ein Modellvorhaben entwickelt, dass eine Trilogie aus Ausbildung-Studium-Praxis ermöglicht. Dabei spielt insbesondere §63c Pflegeberufegesetz eine Rolle, welcher die Grundlage für das Studium bildet.

Wie sich die Integration des ANP-Studiums und die Kombination von Ausbildung, Studium und Praxis auf die tägliche Arbeit der Pflege ausgewirkt hat?

Durch die Erweiterung der Ausbildungsmöglichkeiten und die Integration des ANP-Studiums wird eine breitere Fachkompetenz und Expertise in der Pflege angestrebt. Es ist von Interesse, inwieweit diese Veränderung eine positive Entwicklung in der Pflegepraxis bewirkt haben und wie sich die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ausbildungsstufen gestaltet.

Finanzierung ist ein wichtiges Thema Frau Koch. Welche Möglichkeiten gibt es, um die Kosten für die Studierenden in der hochschulischen Pflegeausbildung zu reduzieren? Inwieweit sind Arbeitgeber bereit, Stipendien und andere Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die Ausbildung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen?

Da hat das Pflegestudiumstärkungsgesetz (PflStudStG) bereits einen großen Schritt in Richtung finanzieller Unterstützung der grundständigen hochschulischen Ausbildung gemacht. Dort ist die Vergütung für diejenigen geregelt, die sich für ein Pflegestudium entscheiden oder bereits studieren. Die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse in der Pflege soll vereinfacht werden. Hierbei ist von Bedeutung, ob es eine Anerkennung der hochschulischen Pflegeausbildung seitens der Arbeitgeber gibt und ob sie bereit sind, finanzielle Unterstützung anzubieten. Meine Erfahrungen der letzten 10 Jahre mit etwa 200 Bachelor-Absolventen, die in den Beruf eingestiegen sind, zeigen, dass es in den Kliniken immer noch vereinzelt Insel-Lösungen gibt, wenn es darum geht, Absolventen der Pflegewissenschaften einzusetzen. Inwiefern hier die Gesundheitswissenschaft gezielt unterstützend eingreift und Strukturen schafft, um eine bessere Integration von Pflegewissenschaft in die Praxis zu ermöglichen wird sich im Laufe der Zeit zeigen.

Interviewfragen an die Vorsitzende des Dt. Pflegerates, Frau Annemarie Fajardo,

Was sind aus berufspolitischer Sicht die wichtigsten Vorteile der ausgebildeten Bachelorabsolventen in der Pflege?

Die wichtigsten Vorteile sind zum einen, dass jede Absolventin und jeder Absolvent einen EU-weit anerkannten Abschluss hat und damit innerhalb von Europa einen vergleichbaren Studienabschluss im Fach Pflege bzw. Nursing Practice absolviert. Zum anderen erwerben Bachelorabsolvent:innen konkrete wissenschaftstheoretische und lösungsorientierte Instrumente für die konkrete Berufspraxis an die Hand. Diese akademische Ausrichtung ist für die Weiterentwicklung des Berufsbildes in Deutschland wichtig, um mittelfristig die direkte Versorgung am Patienten/ an der Bewohnerin weiterzuentwickeln. Insbesondere der Theorie-Praxis-Transfer auf Grundlage evidenzbasierter Pflege kann verbessert werden.

Wo sehen Sie die Verbindung von Pflegeschule-Hochschule-Berufspolitik – praxisnah oder zu wissenschaftlich orientiert, um den Bedürfnissen der Pflegenden in der Berufspraxis gerecht zu werden. Sehen Sie da einen Ansatz für „Interdisziplinarität“ zwischen den verschiedenen Themenfeldern in der Pflege?

Im Prinzip sind Pflegeschulen und Hochschulen für die Interdisziplinarität insoweit relevant, als dass unmittelbares Wissen aus den praktischen Erfahrungen der Lehrenden und wissenschaftstheoretische Erkenntnisse aus der Forschung vermittelt werden können, die auf eine interdisziplinäre Versorgung abzielen. Die Einschränkungen liegen oftmals in der eigentlichen Anwendung des Wissens innerhalb der Versorgungssysteme, denn die Systeme, in denen wir heute unser Wissen anwenden wollen und auch müssen, sind nicht auf Interdisziplinarität ausgerichtet. Der Arztvorbehalt spielt in diesem

Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Aufgrund dieses Vorbehaltes ist die Anwendung des erlernten Wissens oft nur eingeschränkt möglich. Erlerntes Wissen der Pflegeberufe an Pflegeschulen und Hochschulen kann von den Ärztinnen nicht durch Delegation oder Substitution abgerufen werden, da die Ärzte:innen selbst weder Pflege noch gemeinsam mit den Pflegefachpersonen studieren. Ein gemeinsames Studium, wie es bereits im englischsprachigen Raum seit vielen Jahrzehnten inzwischen umgesetzt wird, unterstützt die interdisziplinäre Arbeit in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Auch gibt es international keinen normgebenden Arztvorbehalt. Berufspolitik ist in dieser Hinsicht wichtig, um sowohl Strukturen des wissenschaftlichen Lernens wie auch Strukturen der interdisziplinären Zusammenarbeit zu schaffen. Wenn das gelingt, können im nachfolgenden Schritt die Arbeitsprozesse in den Versorgungseinheiten optimiert und entlang der Bedürfnisse der Pflegenden angepasst werden.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Welche drängenden Probleme sehen Sie ...

Um diese gerade beschriebenen Herausforderungen im Kontext wissenschaftlichen Lernens und interdisziplinären Arbeitens auch gut begegnen zu können, benötigen wir sehr viel mehr Berufsangehörige in den Berufsverbänden der Pflegeberufe. Wir sind heute immer noch zu wenige Berufsangehörige - gerade einmal 5% sind Mitglied in den Berufsverbänden des Deutschen Pflegerates - um die beruflichen Interessenlagen und inhaltlichen Ausrichtungen angemessen an die Politik bzw. an den Gesetzgeber heranzutragen. Mithilfe von Pflege(-berufs)-kammern in allen Bundesländern hätten wir natürlich eine andere Form der Organisation. Die freiwillige Mitgliedschaft über einen Berufsverband ist das eine, die gesetzlich verpflichtende Mitgliedschaft in einer Berufskammer wäre das andere und hätte logischerweise auch eine ganz andere Ausprägung im Sinne des Organisationsgrades beruflich Pflegenden. Wenn wir Strukturen demnach maßgeblich gestalten und verändern wollen, müssen wir uns als Berufsangehörige um mehr Sichtbarkeit über Berufsverbände aber eben auch über Pflegekammern bemühen. Möglicherweise könnten wir dann sehr viel besser die Politik erreichen, systemimmanente Probleme benennen und auch Lösungsvorschläge unterbreiten, die uns in der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung weiterbringen könnten.

Fazit:

Die stetige Weiterentwicklung des Gesundheitswesens erfordert eine kontinuierliche Verbesserung der Pflegequalität. Eine vielversprechende Lösung liegt in der Förderung akademischer Abschlüsse, insbesondere Bachelor- und Masterabschlüsse für Pflegefachkräfte. Dieser Beitrag widmet sich der Bedeutung dieser Abschlüsse für mehr Exzellenz in der Pflege und soll die LeserInnen ermutigen ihre eigene Weiterbildung in Betracht zu ziehen. Dabei kann die Kombination aus akademisierten Pflegefachkräften und fachschulischen Pflegenden ein gelungener Mix an Kompetenzen sein, für das breite Spektrum der Pflege abzudecken. Eine wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen sollte sich kontinuierlich an den Inhalten aus der pflegerischen Praxis orientieren. Es ist von großer Bedeutung, dass die Erwartungen und Anforderungen an das Studium die Anerkennung von Kompetenzen berücksichtigen, die Pflegefachkräfte bereits aus ihrer beruflichen Erfahrung mitbringen. Die inhaltliche Ausrichtung eines Studiums sollte nicht nur pflegespezifische Themen umfassen, sondern auch die Vermittlung von Handlungskompetenzen und die Entwicklung von Lösungsstrategien für berufliche Herausforderungen – Praxis-Kompetenz-Studium. Die Zusammenarbeit zwischen akademisch und schulisch weitergebildeten Pflegefachkräften bietet allen Beteiligten: Hochschulen, Arbeitgebern und Studierenden, einen Gewinn und eröffnet neue Perspektiven für Innovationen in der Pflege. Zudem eröffnen sich für die Pflegefachkräfte vielfältige Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten. Die Förderung akademischer Abschlüsse im Gesundheitswesen ist für eine nachhaltige Verbesserung der Pflegequalität entscheidend und ermöglicht allen Pflegefachkräften, ihr volles Potential zu entfalten und eine hochwertige Pflege zu gewährleisten.

Quellenverzeichnis und AutorInnen

"Wirkungen der Akademisierung der Pflegeausbildung auf die Arbeitsmarktchancen in ausgewählten Bundesländern – Wirkungsanalyse des Förderprogramms "Pflege 2020" des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)"

{Doyle, 2020, An overview of the qualitative descriptive design within nursing research; Cubit, 2011, Tailoring a graduate nurse program to meet the needs of our next generation nurses}.

{Heinze, 2020, Reformimpulse durch hochschulpolitische Beratung? Eine empirische Analyse der Funktion und Wirkung des Wissenschaftsrates für das deutsche Universitätssystem}.

Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study

LH Aiken, DM Sloane, L Bruyneel, K Van den Heede... - *The Lancet*, 2014 - Elsevier

Nurse engagement in shared governance and patient and nurse outcomes

A Kutney-Lee, H Germack, L Hatfield... - *The Journal of ...*, 2016 - ncbi.nlm.nih.gov

Nurse staffing and nurse outcomes: A systematic review and meta-analysis

S Shin, JH Park, SH Bae - *Nursing Outlook*, 2018 - Elsevier

Impact of hospital nursing care on 30-day mortality for acute medical patients

AE Tourangeau, DM Doran, LMG Hall... - *Journal of Advanced ...*, 2007 - Wiley Online Library

European Union (2019): Task Shifting and Health System Design. Report of the Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH). Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/023_taskshifting_en.pdf

Davies, R. (2008). The Bologna process: the quiet revolution in nursing higher education. *Nurse education today*, 28(8), 935-942.

Hahn, E., Kuhlee, D., & Porsch, R. (2021). Institutionelle und individuelle Einflussfaktoren des Belastungserlebens von Lehramtsstudierenden in der Corona-Pandemie. *Das Bildungssystem in Zeiten der Krise. Empirische Befunde, Konsequenzen und Potenziale für das Lehren und Lernen*, 221-237.

Schrems, B. (2021). Versorgungsstrategien mit erweiterten Pflegerollen–Beispiele aus anderen Ländern. In *Pflege im Fokus: Herausforderungen und Perspektiven-warum Applaus alleine nicht reicht* (pp. 145-174). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Tagliareni, E., & Rin für Pflege, P. Die Akademisierung fängt schon vor dem Bachelor an.

von Bandemer, S., Dahlbeck, E., Evans, M., & Hilbert, J. (2014). Innovationen in der Gesundheitswirtschaft. *Handbuch Innovationen: Interdisziplinäre Grundlagen und Anwendungsfelder*, 269-298.

Qualifikationsrahmen, A. D. (2011). Deutscher Qualifikationsrahmen. *Online verfügbar unter: <http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de>*.

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitswesen. Berlin 2012